

ЎЗБЕКИСТОНДА ЎРТА МУДДАТЛИ БЮДЖЕТ-СОЛИҚ СИЁСАТИ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Хасанова Рухсора-бухгалтерия хисоби ва аудит йўналиши талабаси,

Фарғона давлат университети

Аннотация: Ушбу мақолада давлат бюджет-солиқ сиёсати режалаштириш жараён ва моделлари таҳлили берилган.

Калит сўзлар: солиқ, давлат бюджети, стратегия, ресурс.

Давлат бюджетини режалаштириш тизими бюджетлараро мутаносибликни таъминлашга йўналтирилади. Бироқ, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш дастурларини амалга оширишда йиллик режалаштириш салоҳияти жуда чекланган. Яъни, бюджет маблағларини тақсимловчилар ва бюджет маблағларидан фойдаланувчилар режалаштирилган йилда белгиланган маблағ миқдоридан чиқиб кета олмайди.

Йиллик режалаштириш бюджет интизомини таъминлаш учун муҳимдир. Лекин, бундай фискал интизомнинг афзалликлари бир йиллик муддатга чекланади. Йиллик бюджетни даромад ва харажатлар тасдиқланиши пировад натижада макроиқтисодий шароитларга мос келмайдиган камчиликка олиб келади. Бу эса ўз навбатида макроиқтисодий ўзгаришлар ва уларнинг фискал даромадларга, ҳозирги кунда давлат бюджети бўйича қабул қилинадиган қарорларнинг келажакдаги бюджетларга таъсирини баҳолаш имконини бермайди. Шундан келиб чиқиб, давлатлар ўз ривожланишида ўрта муддатли бюджет режалаштириш механизmidан кенг фойдаланади.

Дунё мамлакатлари ўрта муддатли бюджетни режалаштиришни бюджет жараёнига жорий этишидан куйидаги мақсадларни кўзлайди:

1. Давлат маблағларининг барқарорлигини мустаҳкамлаш;

2. Самарали ресурсларни тақсимлашни рағбатлантириш;
3. Ресурслардан янада самарали фойдаланишга кўмаклашиш [1].

Юқоридаги мақсадларга эришиш учун халқаро терминологияда ўрта муддатли тизимлар деб аталадиган ўрта муддатли бюджетни режалаштиришнинг турли моделлари ишлатилади. Бунда ўрта муддатли истиқболда макроиқтисодий кўрсаткичлар прогнози ва бюджет сиёсати асосида бюджет кўрсаткичларининг юқори чегараларини белгиланади. Ўрта муддатли чегаралар турли даражадаги тафсилотларга эга бўлиши ва турли мақсадларга эришиши мумкин, лекин қуйидаги кетма-кетликда аниқ шаклланиши эътибор қаратилади:

– ўрта муддатли бюджет чегараси (ЎМБЧ ёки Medium term fiscal framework) бюджетнинг даромад ва харажатлар қисмларини умумий асосини белгилаган ҳолда давлат молиясининг барқарорлигини мустаҳкамлашига;

– ўрта муддатли бюджет чегараси (ЎМБЧ ёки Medium term budget framework) бюджет даромад ва харажатларининг батафсилроқ чегарасини белгилайди ва ресурсларни янада самарали тақсимлашни рағбатлантиришга қаратилади;

– ўрта муддатли дастур чегараси (ЎМДЧ ёки Medium term program framework) бюджетни дастур ва лойиҳалар билан аниқлайди ва ресурслардан унумли фойдаланишни рағбатлантиришга қаратилади.

Юқорида кўрсатилган тизимларнинг ҳар бири 1-жадвалда келтирилган келажакка оид айрим кўрсаткичларни белгилайди.

1-жадвал

Ўрта муддатли фискал, бюджет ва харажатлар чегаралари [1].

Прогнозлар	Чегаралар	
ЯИМ прогнозлари	Ўрта муддатли фискал чегара (The medium-term fiscal	
Инфляция прогнозлари		
Ялпи харажатлар прогнозлари		

Ялпи даромадлар прогноزلари	framework (MTFF))	Ўрта муддатли бюджет чегараси (The medium-term budget framework (MTBF))	
Харажатлар прогнозини кенгайтириш			
Функционал тасниф бўйича харажатлар прогнозини кенгайтириш			
Даромад турлари бўйича прогноزلар			
Дастурлар бўйича харажатлар прогноزلари		Ўрта муддатли чегара (The medium-term expenditure framework (or expanded (MTEF))	
Прогнозлар натижалари			

1-жадвалда келтирилган ўрта муддатли чегаралар ўрта муддатли бюджетни режалаштиришнинг концептуал асосини ташкил этади. Ушбу асосда ишлаб чиқарилган моделлар мамлакатлар бўйича фарк қилади, лекин улар иккита асосий моделга ажратилади.

2-жадвал

Ўрта муддатли бюджетни режалаштириш моделлари

Моделлар	Мамлакатлар	Давр
Ўрта муддатли бюджет тизими ва йиллик бюджет	ЕИ мамлакатлари, Канада, Австралия, Янги Зеландия, Арманистон, Украина, Беларус	3-4 йил
Кўп йиллик бюджет тизими	Россия, Қозоғистон	3 йил

Ўрта муддатли бюджет тизими ва йиллик бюджет. Ушбу модел билан бюджет бир йил муддатга тузилади, бироқ айти пайтда даромад ва харажатлар (турли бўлимларда, 3-4 йил) учун ўрта муддатли чеклашлар (чегаралар) белгиланади;

2. Кўп йиллик бюджет. Бюджет ўрта муддатга (3-5 йил) “қайноқ” асосда тайёрланади. Бу шуни англатадики, ҳар йили бюджет олдиндан қабул қилинган кўп йиллик бюджетга бир йил қўшиб, бир неча (3-5) йилда қабул қилинади.

Дунё амалиётида биринчи модел кўпроқ қўлланилади ва у ҳар бир мамлакатнинг ўзига хос хусусиятига мос келади. Кўпгина ривожланган

давлатлар ўз бюджетини бир йил давомида қабул қилинади, лекин ўрта муддатли бюджет доирасидан четга чиқишга нисбатан жиддий чекловлар мавжуд.

Ўртача муддатли фискал чекловлар, ўрта муддатли молиявий режалар, истиқболли режа ва бошқалар. Турли атамалар қўлланилади, аммо номнинг қандай бўлишидан қатъи назар, ўрта муддатли даврда ўрта муддатли бюджет даромад ва харажатларининг умумий чекловларини аниқлаш функцияси амалга оширилади.

Иккинчи модел фискал интизомга, умуман иқтисодиётнинг ривожланишидаги барқарорликка, шунингдек, давлат бюджетига кўп йиллик бюджетни тайёрлашда катта юк бўлишига боғлиқлиги сабабли кенг тарқалмаган.

Умуман олганда, ўрта муддатли бюджетни режалаштириш жараёни иккита компонентни ўз ичига олади: стратегик “юқоридан пастга” ва вазирликлараро “пастдан юқорига”.

Стратегик компонент (“юқоридан пастга”) саноат томонидан (функционал тасниф бўйича) ёки вазирликлар томонидан ўрнатилиши мумкин бўлган умумий бюджет рамакаларини ва ўрта муддатли томларни аниқлашни ўз ичига олади. Ҳақиқатда, макроиқтисодий прогнозлар моделига асосланган одатда 3-4 йил давомида йиғиладиган бюджет тузилади.

Ўрта муддатли юқори даражадаги бюджетни режалаштириш макроиқтисодий муносабатларни қамраб олишнинг яхлитлиги ватўлиқлигини таъминлашга асосланган бўлиб, бюджетнинг иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари билан ўзаро ҳамкорлигини аниқ кўрсатиб беради.

1-расм.

Ўрта муддатли бюджетни режалаштириш жараёни

Вазирлик компоненти ("пастдан юқорига") бюджет сўрови шаклида 3-4 йил мобайнида вазирлик ва идораларнинг харажатлар эҳтиёжларини белгилаш

Стратегик компонент ("юқоридан пастга") давлат бюджетининг юқори чегаралари 3-4 йил ичида макроиктисодий прогнозлар моделлар орқали аниқланади

Вазирлик компоненти («пастки юқоридан») вазирликлар ва идораларнинг бюджетга 3-4 йилгача бўлган эҳтиёжини белгилайди ва бюджет сўрови шаклида тақдим этилади. Ушбу ёндашув вазирликлар ўз бюджетларини тайёрлаш ва стратегик бошқаришда салоҳиятни оширишга ёрдам беради.

3-жадвал

Ўрта муддатли бюджетни режалаштириш доирасида бюджет жараёни иштирокчиларининг ўрни

Ишлаб чиқишга масъул орган	Парламент роли	Мамлакатлар
Молия вазирлиги	Тасдиқлайди	Австрия, Австралия, Франция, Россия, Қозоғистон
	Маълумот учун қабул қилади	Япония, Украина
Тармоқ вазирликлар	Маълумот учун қабул қилинади	Буюк Британия, Канада, Янги Зеландия

"Пастдан юқорига" сарф-харажатларининг эҳтиёжларини аниқлашда харажатлар йиллар ва янги фаолият харажатлари бўйича ўзгармай келадиган қаттиқ (базага) бўлинади. Ушбу ажратиш мавжуд (ўзгармас) сиёсатни давом эттириш ва ўрта муддатда ҳукумат сиёсатини ўзгартириш билан боғлиқ харажатларнинг молиявий таъсирини баҳолаш учун зарур.

Жамғарилган бюджетни "юқоридан пастга" ва бюджет сўровларини "пастдан юқорига" тайёрлагандан сўнг, улардаги маблағлар бўйича вазирликлар/идораларнинг эҳтиёжлари тўпланган бюджет имкониятларини ҳисобга олган ҳолда бюджет маблағларига айлантирилганда, уларни мувофиқлаштириш бошланади.

Ўрта муддатли бюджетни режалаштиришдаги асосий ўрин Молия вазирлиги ёки тармоқ вазирликларига тегишли. Ўрта муддатга парламентга тақдим этилган бюджет лойиҳаси бошқа мақомга эга бўлиши мумкин: баъзи давлатларнинг парламентлари уни ахборот учун қабул қиладилар, бошқа мамлакатлар парламентлари уни қабул қиладилар. Ўрта муддатли бюджетлар ёки кўп йиллик бюджетлар бюджет билан биргаликда ахборот учун ёки тасдиқлаш учун Парламентга тақдим этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Filc, G., & Scartascini, C. (2010). Medium-Term Frameworks and the Budget Process in Latin America. *Development Effectiveness and Results-Based Budgeting*.

2. Тешабаева, О. Н. (2022). Ўзбекистонда ўрта муддатли бюджет-солик сиёсати стратегиясини шакллантириш. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 98-104.

3. Тешабаева, О. Н. (2022). Ўзбекистонда давлат бюджетини режалаштириш тизимини такомиллаштириш. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 75-82.

4. Тешабаева, О. Н., & Нишонбоев, Д. Э. У. (2022). Направления совершенствования бюджетной политики в новом узбекистане. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 4(4), 56-60.

5. Тешабаева, О. Н., & Содиқов, Н. А. Ў. (2022). Ўзбекистонда давлат бюджет маблағларидан молиялаштириш жараёнининг истиқболли йўллари. *Scientific progress*, 3(4), 225-231.

6. Юлчиев, А. О. (2022). Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда бюджет ташкилотларини молиялаштириш. *Modern scientific research achievements*, 1, 6-11.

7. Nasridinova, T. O. (2022). The role of tourism in the development of the economy and increasing its attractiveness in the republic of Uzbekistan. *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(01), 14-20.

8. Тешабаева, О. Н. (2022). Аҳоли молиявий саводхонлиги ўсишининг тадбиркорлик фаолияти ва даромадлар даражасининг ошишига таъсири. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 348-355.

9. Teshabaeva, O., & Qosimov, M. (2022). Priority tasks and ways to solve them in ensuring employment of the population in Uzbekistan. *International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research* Issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 148-154.

10. Олимова, Н. Х., Тешабаева, О. Н., & Жўраева, Н. Х. Қ. (2022). Ўзбекистонда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали корхоналар рақобатдошлигини ошириш масалалари. *Scientific progress*, 3(3), 276-282.

11. Jamoliddinova, M. D. (2023). Strategy for the development of innovative tourism services in the field of marketing in Uzbekistan. Publishing House “Baltija Publishing”.

12. 13. Юлчиев, А. О. Ў. (2022). Миллий тўқимачилик маҳсулотларини халқаро бозорларга йўналтиришда мультибрендинг стратегияни қўллаш усулларининг истиқболлари. *Scientific progress*, 3(3), 868-875.

14. Goziev, M. S. (2022). Approaches to Regulating Labor Migration. *American Journal of Economics and Business Management*, 5(11), 44-49.

15. Олимова, Н. Х., Суфиев, Р. А., & Гуломова, И. Р. (2022). Управление бюджетными рисками как приоритетное направление ведения фискальной политики. *Ceteris paribus*, (2), 35-38.

16. Salimjonova, Z. (2022). Peculiarities of improving corporate governance in joint stock companies. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 71-75.